

TILSHUNOSLIKDA AKSIOLOGIK MUNOSABATLAR TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI

Shahnoza Normurodova Shuxrat qizi,

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti tayanch doktoranti

Barno Shamsiyeva Baxromxodjayevna

TDSHU PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20454504>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi aksiologik munosabatlarning tilshunoslikda ifodalanishi xususida nazariy asoslar keltirildi va xulosalar berildi.

Kalit soʻzlar: aksiologik munosabat, tilshunoslik, qadriyat, aksiolingvistika, qadr, tushuncha, qiymat, til birliklari, til sathlari.

Аннотация. В данном тезисе были изложены теоретические основы выражения аксиологических отношений в лингвистике и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: аксиологическое отношение, лингвистика, оценка, аксиолингвистика, ценность, концепт, значимость, языковые единицы, языковые уровни.

Abstract. In this thesis, theoretical foundations and conclusions were given regarding the expression of axiological relations in linguistics.

Key words: axiological attitude, linguistics, valuation, axiolinguistics, value, concept, worth, language units, language levels.

Qadriyatlar sohasi – aksiologiyaga shaxs va jamiyat uchun muhim boʻlgan ham moddiy, ham maʼnaviy qadrlarning mohiyati, baholanishi yoki transferi uchun til muhim vosita hisoblanadi. Globallashuv jarayonida, axborotlashgan keng jamiyatda qadriyatlarining yoʻq boʻlib ketmasligi uchun ham nutqning har bir shaklida qadriyatlar qanday til birliklari yoki til sathlarida ifodalanishini oʻrganish albatta zarur. Shu bois, zamonaviy soha sifatida rivojlanib borayotgan aksiolingvistika til va qadriyatlarni oʻzaro chambarchas bogʻlab, xalqlar madaniyatining ham yorqin ifodasini berishi aniq.

Olamdagi narsa-predmetlarning ahamiyatli, muhim jihatlarini ajratish inson uchun murakkablik tugʻdirmaydi. Y.A.Podolskaya eʼtirof etganidek, tabiat va jamiyat hodisalariga qadriyatli munosabat, yaʼni obyektiv olamda inson shaxsi uchun zarur va muhim boʻlgan narsalarni tanlash eng oddiy va ayni paytda fundamental akt hisoblanadi. Busiz inson faoliyati va xulq-atvorini tasavvur qilib boʻlmaydi. Mazkur jarayonda insonning qadriyatli tasavvurlariga bogʻliq holatda ehtiyojlari va qiziqishlarining muayyan yoʻnalishi tarkib topadi va bu uning faoliyatini ragʻbatlantiradi. Shunga koʻra, qadriyatli yoʻnalganlik insonning barcha hayotiy intilishlari, faolligining oʻzagi sanaladi. Shu oʻrinda zamonaviy fanlar nazariya hamda amaliyotida qadriyatlarga yoʻnalganlik muammosining ulkan ahamiyati namoyon boʻladi [1].

Til inson tafakkuri va jamiyat hayotining eng muhim vositalaridan biri sifatida nafaqat kommunikativ, balki baholovchi (aksiologik) funksiyani ham bajaradi. Aksiologiya qadriyatlar haqidagi taʼlimot sifatida tilshunoslik bilan bevosita bogʻliq boʻlib, til birliklari orqali insonning borliqqa, jamiyatga va hodisalarga boʻlgan munosabati ifodalanadi [2].

“Aksiologik baholash narsa, hodisa yoki jarayonning iqtisodiy qiymatini, foydaliligini belgilash orqali emas, balki uning subyekt maʼnaviy olami uchun qanday ahamiyat kasb etishini aniqlash orqali amalga oshadi” [3, Xudoyberganova, 2024: 6]. Qadriyatlarni baholashda faqat obyektiv jihatiga toʻxtalib qolmasdan, ham subyektiv foydaliligini olish zarurligi aytilgan.

M.S.Andryuxina baholash sistemasi ikki bosqichda amalga oshishini taʼkidlaydi: “1) kishilarning kundalik tushunchalarni ifodalovchi kechinmalari orqali; 2) inson mavjudligining konseptual yadrosida shakllanuvchi anglashlar orqali” [4, Андрюхина, 2010: 54]. M.S.Andryuxina esa aksiologik bahoda faqat inson va uning turmush tarzida orttirilgan qadriyatlarini markaziy tushunchaga qoyadi.

Qadriyatlarini tilda baholanishi xususida O.G. Drobniiskiyning fikrlari e'tiborga molik. Uning fikricha, "Qadriyatlar narsalardan ham, ularni idrok etuvchi insondan ham kelib chiqmaydi. Qadriyatlar inson tomonidan anglanadi, predmetlarga o'zboshimchalik bilan biriktirilmaydi, ularni tajriba yoki mantiqiy mushohada bilan anglab bo'lmaydi. Qadriyatlar narsalar bilan qandaydir bog'liq, lekin ularning real xossalari emas va bu narsalar haqiqatda mavjud yoki mavjud emasligiga bog'liq emas. Shu ma'noda ularning o'zi real emas, faqat idealdir... lekin ular ong hodisalariga ham kirmaydi. Bu bir-birini istisno etuvchi qoidalar qatori baholash tabiatining o'ziga xos g'ayritabiyligi bilan bog'liq" [5, Дробницкий, 1967: 305].

Tilshunoslikda aksiologik yondashuv til birliklarining nafaqat semantik mazmunini, balki ularning baholovchi xususiyatlarini ham o'rganishga qaratilgan. Har qanday til birligi – so'z, ibora yoki gap – ma'lum bir ijobiy yoki salbiy bahoni o'zida mujassam etishi mumkin. Masalan, "jasur", "vatanparvar" kabi so'zlar ijobiy qadriyatni ifodalasa, "xiyonatkor", "loqayd" kabi birliklar salbiy bahoni anglatadi.

Aksiologik munosabat tilning turli sathlarida namoyon bo'ladi. Leksik sathda bu jarayon eng aniq ko'rinadi, chunki aynan so'zlar orqali baholash amalga oshiriladi. Tilshunoslar ta'kidlashicha, leksik birliklarning konnotativ ma'nosi ularning aksiologik yukini belgilaydi [6]. Konnotatsiya orqali so'zga qo'shimcha emotsional-ekspressiv rang va baho beriladi, shu bilan birga bu orqali nutq egasining aksiologik munosabati ifodalanadi.

Har qanday tilda qadriyatlar sistemasini til egasi tanlagan paremiyalar, barqaror birikmalar ifodalaydi, chunki ularda til egasi uchun muhim bo'lgan haqiqatlar ifodalangan bo'ladi. [7, 52-53]

Tilshunoslikda aksiologiya ayniqsa diskurs tahlilida muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxs uchun ma'lum vaziyatda ifodalanayotgan so'z yoki juimlarni qanday qadriyat jihatida mavjudligi yoki u qanday maqsadga yo'naltirilayotgani muhim. Lingvistik aksiologiya – til va qadriyatlar munosabatini o'rganuvchi yo'nalish [8] hisoblanasa, aksiologik munosabat esa shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatlilikning o'zaro aloqadorligini aks ettiruvchi shaxsning ichki pozitsiyasi sanaladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, aksiologiya va tilshunoslik bir-biriga o'zaro chambarchas bog'liq sohalaridir. Qadriyatlar tizimini, mohiyatini, kelib chiqishini va uzatilish jarayonini jamiyat uchun so'z ombori sanalgan tilsiz yoki tilshunosliksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuningdek, til nafaqat aloqa vositasi, balki qadriyatlarini ifodalash, avloddan avlodga uzatish va ularni saqlab qolish uchun beqiyos o'ringa ega hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Подольская Е.А. Ценностная ориентация личности как предмет социально-философского исследования: Дисс. ... канд. филос. наук. – М., 1984 // <http://www.dslib.net/ontologia/cennostnaja-orientacija-lichnosti-kak-predmet-socialnofilosofskogo-issledovaniya.html>
2. Falsafa. Qomusiy lug'at. -T.: Sharq, 2004.
3. Saussure F. Course in General Linguistics. London, 1983.
4. Xudoyberganova D. Zamonaviy tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Bookmany print, 2024.
5. Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. Проблема ценности и марксистская философия. – М.: Политиздат, 1967.
6. Андрюхина М.С. «Аксиологическая оценка» как один из базовых концептов лингвокультурологии и теории культуры // Мир науки, культуры, образования. No3 (22). – Горно-Алтайск, 2010.
7. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 4-е изд. М.: URSS, 2004. 8-е изд. URSS, 2017. С. 52—53.
8. Maslova V. A. Lingvokulturologiya. – Moskva, 2001.